

Таким образом, во главу оптимизации управления образовательной организацией заложены методологические основы, подходы и принципы, а также специфические факторы, механизмы и способы оптимизации управления. В этом и заключается цель стратегии и критерии эффекта.

Выводы. В статье описан процесс построения и реализации стратегически ориентированной структуры управления образовательной организацией. Дана характеристика уровней руководства в образовательной организации, изложены этапы управления на стадии исполнения стратегических ориентиров. Кроме этого, описаны факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии. Также рассмотрены концептуальные методологические основы определения стратегии и механизмов реализации стратегически ориентированной структуры управления образовательной организацией.

Список использованных источников

1. Портянская, Л. Л. Стратегическое управление в системе современного образования: концептуализация понятий и подходов / Л. Л. Портянская // Вестник КГУ. – 2009. – № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-v-sisteme-sovremennogo-obrazovaniya-kontseptualizatsiya-ponyatiy-i-podhodov>
2. Игнатова, В. В. Стратегический подход в педагогике высшей школы в инновационном осмыслении / В. В. Игнатова // Вестник Академии знаний. – 2012. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiiy-podhod-v-pedagogike-vysshey-shkoly-v-innovatsionnom-osmyslenii>
3. Какаева, А. Е. Инновационный бизнес. Стратегическое управление развитием: монография / А. Е. Какаева, Е. Н. Дуненкова. – М.: Дело, РАНХиГС, 2015. – 176 с. – Текст непосредственный.
4. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф; при содействии Э. Дж. Макдоннелла ; пер. с англ. Л. Жильцова. – Санкт-Петербург; Москва [и др.], 1999. – 416 с. – ISBN 5-314-00105-5

УДК 332.1

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЧЕРНЫХ О.Г.,
главный специалист центра трансфера
технологий
ФГАУО ВО «Севастопольский государственный
университет»,
г. Севастополь, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье проанализирован конкурентный потенциал использования цифровой платформы, создан алгоритм оценки конкурентоспособности малых и средних организаций при интеграции в их деятельность цифровых платформ.

Ключевые слова: конкурентоспособность, малые организации, средние организации, оценка эффективности, цифровые платформы

EVALUATION OF THE EFFICIENCY INTEGRATION OF DIGITAL PLATFORMS IN SMALL AND MEDIUM ORGANIZATIONS

CHERNYH O.G.,
Chief Specialist of the Technology Transfer Center
FGEE HE «Sevastopol state university»,
Sevastopol, Russian Federation

Abstract. This article analyzes the competitive potential of using a digital platform and creates an algorithm for assessing the competitiveness of small and medium-sized organizations when integrating digital platforms into their activities.

Keywords: *competitiveness, small organizations, medium-sized organizations, efficiency assessment, digital platforms*

Постановка задачи и её связь с важными научными и практическими проблемами. Проблема комплексной оценки конкурентоспособности организаций в результате внедрения цифровых платформ связана с необходимостью наиболее полно задействовать скрытые резервы при реализации их конкурентного потенциала во всех сферах профессиональной деятельности. Для оценки эффективности интеграции цифровых платформ был разработан инструментарий диагностики, позволяющий оценить уровень конкурентного потенциала организаций малого и среднего бизнеса.

Актуальность. Организации в настоящее время стремятся активно использовать цифровой ресурс для ускорения продаж, привлечения клиентов, поиска дополнительных ресурсов, что значительно сокращает будущие затраты и повышает общую конкурентоспособность. В статье представлены предложения и рекомендации по оценке эффективности интеграции цифровых платформ в малых и средних организациях. Использование цифровых платформ в настоящее время является очень важным инструментом для развития организаций, способствует формированию глобальной инфраструктуры цифровой торговли, образования и науки.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы теоретических аспектов и практического применения цифровых платформ в организации бизнеса, оценки заёмных источников финансирования инвестиционных проектов с помощью цифровых технологий, а также оценка деятельности организации в процессе участия в краудфандинге и инвестировании в инновации рассмотрены в публикациях ведущих экономистов и практиков, таких как: Павлова Ю. В., Тегин В. А., Усманов Б. Ф., Brandenburger, A. M., Carson L., Caves R. E.

Цель статьи – выявление основных направлений использования цифровых платформ (ЦП) для малых и средних организаций на вновь присоединённых территориях. Разработка алгоритма оценки конкурентоспособности организации вследствие интеграции в её деятельность цифровых платформ.

Изложение основного материала. Конкурентный потенциал цифровой платформы (КЦП) является комплексной характеристикой, включающей в свой состав показатели, отражающие результат деятельности ЦП в различных направлениях бизнес-процессов. Анализируя показатели конкурентного потенциала в динамике за определённый интервал времени (в данном исследовании рассматривался интервал в 5 лет), можно судить о результативности конкурентного уровня интеграции цифровой платформы как основы, формирующей развитие основных бизнес-процессов организации [1, 2, 3].

Благодаря интеграции цифровых платформ, конкурентный уровень организации также можно исследовать, используя такие показатели: темп роста конкурентного потенциала цифровых платформ (ТРКЦП); динамическую характеристику, отражающую уровень активности организации в процессе наращивания конкурентного потенциала в определённый интервал времени [4].

Рис. 1. Алгоритм оценки конкурентоспособности организации при интеграции цифровых платформ
Источник: составлено автором на основе [4].

На рис. 1 представлен алгоритм оценки конкурентоспособности организации благодаря интеграции в ее деятельность цифровых платформ, включающий следующие этапы:

I. Определение объекта оценки.

В качестве объекта оценки выступают руководители микропредприятий, малых и средних организаций, предпринимательских структур Донецкой Народной Республики и г. Донецка.

Оценка уровня конкурентоспособности проводилась для квалификационных групп организаций:

- микропредприятия – организации с численностью работников до 15 человек;
- малые – организации с численностью работников до 100 человек;
- средние – организации с численностью работников от 101 до 200 человек.

В данном исследовании не рассматривались организации численностью свыше 150 человек.

II. Определение целей оценки конкурентоспособности организаций в результате интеграции цифровых технологий:

Основными целями оценки конкурентоспособности организаций в результате внедрения цифровых технологий являются:

- определение конкурентных преимуществ цифровых платформ, необходимых для разработки и реализации конкурентных стратегий организации и развития её влияния в занимаемой нише рынка;
- выявление дефицитов и зон рисков, препятствующих формированию и реализации конкурентного потенциала организации, а также разработка рекомендаций по их минимизации;
- анализ вклада цифровой технологии в формирование конкурентоспособности организации.

III. Выбор индикаторов и показателей оценки конкурентоспособности организаций в условиях интеграции цифровых технологий.

Для оценки конкурентоспособности организаций в результате внедрения цифровых технологий были сформированы две группы индикаторов, включающих определённый набор показателей:

- базовая группа, включающая в свой состав индикаторы: организации, внедряющие цифровые платформы,
- обеспечивающая группа, которая включает в свой состав индикаторы: организации, внедряющие другие цифровые технологии.

Важно подчеркнуть, что индикаторы базовой группы в большей степени влияют на формирование глобальной конкурентоспособности организации. Обеспечивающая группа индикаторов только создаёт условия в организации для возможностей наиболее полной реализации её конкурентного потенциала. Именно поэтому при оценке конкурентоспособности малых и средних организаций в целом весовые коэффициенты индикаторов базовой группы имеют большие значения для нашего исследования относительно индикаторов обеспечивающей группы [5, 6].

IV. Формирование системы оценки конкурентоспособности малых и средних организаций.

Для проведения оценки конкурентоспособности малых и средних организаций формировались выборки с использованием метода опроса, на основе анализа генеральной совокупности с использованием простого случайного отбора.

Для определения весовых коэффициентов базовой и обеспечивающей групп индикаторов, используемых при оценке конкурентоспособности малых и средних предприятий, использовался метод приписывания баллов. В настоящем исследовании принимало участие 100 респондентов ($z = 100$) для решения проблемы устранения погрешностей округления от деления $i = \frac{1}{n}$ (в нашем случае $n=3$) – количество групп рейтингов $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. В результате были получены следующие оценки соответствующих весов коэффициентов (табл. 1).

Таблица 1

Весовые коэффициенты базовой и обеспечивающей групп индикаторов конкурентоспособности малых и средних организаций

Название группы	Вес группы в обобщённом показателе p_i
Базовая	0,683
Обеспечивающая	0,317

Источник: составлено автором

Далее производилась экспертная оценка весов рейтингов в группе r_i . Для базовой группы проводилось экспертное оценивание весов по методу приписывания баллов r_i , причём $j = \underline{1, a}$ (в нашем случае $a=4$) – количество рейтингов и $\sum_{j=1}^a r_j = 1$. В результате были получены следующие оценки соответствующих весовых коэффициентов (табл. 2).

Таблица 2

Весовые коэффициенты индикаторов, входящих в состав индикаторов базовой группы

Индикаторы базовой группы	Вес рейтинга в группе, r_j
Микропредприятия	0,515
Малые организации	0,312
Средние организации	0,173

Источник: составлено автором

Для обеспечивающей группы проводилось экспертное оценивание весов по методу приписывания баллов r_j , причём $j = \underline{1, b}$ (в нашем случае $b=4$) – количество рейтингов $\sum_{j=1}^b r_j = 1$. В результате были получены следующие оценки соответствующих весовых коэффициентов (табл. 3).

Таблица 3

Весовые коэффициенты индикаторов, входящих в состав индикаторов обеспечивающей группы

Индикаторы обеспечивающей группы	Вес рейтинга в группе, r_j
Микропредприятия	0,612
Малые организации	0,273
Средние организации	0,115

Источник: составлено автором

Таким образом, для индикаторов базовой и обеспечивающей групп были получены оценки весовых коэффициентов. Далее результаты экспертных оценок, представленные в таблицах 1-3, были преобразованы в итоговую таблицу 4, где представлены весовые коэффициенты и индикаторы базовой и обеспечивающей групп.

Таблица 4

**Индикаторы конкурентоспособности малых и средних организаций,
интегрирующих цифровые технологии базовой и обеспечивающей групп и их
весовые коэффициенты**

Название группы	Вес групп в интегральном показателе, p_i	Индикатор	Вес индикатора в группе, r_j
Базовая	0,683	Микропредприятия	0,515
		Малые организации	0,312
		Средние организации	0,173
Обеспечивающая	0,317	Микропредприятия	0,612
		Малые организации	0,273
		Средние организации	0,115

Источник: составлено автором

Таким образом были получены оценки весов для m групп индикаторов. Далее определяются пороговые значения индикаторов, отражающих уровень конкурентоспособности малых и средних организаций, внедряющих платформенные и цифровые технологии: экспертная оценка значений индикаторов в группах (уровни – низкий, средний и высокий) в зависимости от степени их выполнения для каждой квалификационной группы организаций и установление максимального (Max_j) и минимального (Min_j) порогового уровня для каждого индикатора (табл. 5).

Таблица 5

**Пороговые значения уровня конкурентного потенциала малых и средних
организаций**

Пороговые значения	Оценка уровня конкурентного потенциала
более 90%	Высокий
от 40 до 90%	Средний
менее 40%	Низкий

Источник: составлено автором

При установлении пороговых значений учитывались:

- входные и опросные данные по использованию цифровых технологий организациями при собственном продвижении;
- критерии эффективности использования цифровых технологий организациями в социальных сетях, платформенных и других решениях;
- уровень возможного финансирования цифрового решения организациями в портфельном распределении при расчёте на единицу (на один чек/одного заинтересованного клиента в продукте/услуге организации) [5,7].

Преобразования результатов индикаторов базовой и обеспечивающей группы в унифицированную стобалльную шкалу осуществляются посредством формулы:

$$k_j = 100 \frac{m_j - \text{Min}_{j_i}}{\text{Max}_{j_i} - \text{Min}_{j_i}}, \quad (1)$$

где Max_j – максимум j -го показателя индикатора, Min_j – минимум j -го показателя индикатора, $j = \underline{1, m}$, $0 \leq k_j \leq 100$, $\sum_{j=1}^m r_j = 1$.

Далее, согласно результатам экспертного оценивания, рассчитывался вес индикаторов базовой и обеспечивающей групп, используемых при оценке коэффициентов показателей темпа роста конкурентного потенциала малых и средних организаций при интеграции цифровых технологий за 5 лет, $0 \leq s_j \leq 100$, $j = \underline{1, m}$, где m – количество показателей темпа роста (табл. 6).

Таблица 6

Весовые коэффициенты индикаторов, используемые для оценки коэффициентов темпа роста конкурентного потенциала малых и средних организаций

Индикатор	Вес индикатора в группе, r_j
Микропредприятия	0,208687
Малые организации	0,234566
Средние организации	0,556747

Источник: составлено автором

Пороговые значения по уровню темпа роста, согласно результатам экспертной оценки конкурентного потенциала малых и средних организаций, представлены в табл. 7.

Таблица 7

Пороговые значения уровня темпов роста конкурентного потенциала малых и средних организаций, внедряющих цифровые технологии

Пороговые значения	Оценка уровня конкурентного потенциала
более 90%	Высокий
от 40 до 90%	Средний
менее 40%	Низкий

Источник: составлено автором

У. Оценка конкурентоспособности малых и средних организаций при интеграции цифровых технологий:

- расчёт показателей малых и средних организаций в разрезе индикаторов базовой и обеспечивающей групп k_j , $j = \underline{1, m}$, отражающих уровень реализации конкурентного потенциала малых и средних организаций в динамике за 5 лет;
- вычисление обобщённого показателя конкурентного потенциала малых и средних предприятий, интегрирующих цифровые технологии:

$$\text{КП}_{\text{НПР}} = p_1 \sum_{j=1}^a k_j r_j + p_2 \sum_{j=a+1}^m k_j r_j, \quad (2)$$

где p_1 – вес базовой части, p_2 – вес обеспечивающей части, $0 \leq p_1 \leq 1, 0 \leq p_2 \leq 1, p_1 + p_2 = 1$;

– расчёт коэффициентов темпа роста конкурентного потенциала НПП за 5 лет:

$$t_j = \frac{k_j^{(5)}}{k_j^{(0)}},$$

где $j = \underline{1, m}$, $k_j^{(5)}$ – показатели за 5 лет, $k_j^{(0)}$ – показатели за базовый период. Если данных за 5 лет нет, то проводится экстраполяция по среднегодовому темпу роста;

– расчёт обобщённого показателя темпа роста конкурентного потенциала НПП по формуле суперкритерия:

$$K_{\text{ТР}} = \sum_{j=1}^m S_j t_j, \quad (3)$$

– вычисление интегрального показателя конкурентоспособности малых и средних организаций, внедряющих цифровые технологии, которые отражают их способность наращивать и реализовывать конкурентный потенциал высокими темпами. При этом они ориентируются на критически важные для цифровой трансформации показатели, влияющие на достижение глобальной конкурентоспособности на мировом рынке цифровых услуг.

Далее вычислим интегральный показатель конкурентоспособности малых и средних организаций по критериям «уровень конкурентного потенциала – темпы роста конкурентного потенциала» по формуле суперкритерия:

$$K_{\text{НПП}} = w_1 \cdot K_{\text{НПП}} + w_2 \cdot K_{\text{ТР}}, \quad (4)$$

где w_1 – вес обобщённого показателя конкурентного потенциала НПП, w_2 – вес обобщённого показателя темпа роста конкурентного потенциала НПП. Причём $0 \leq w_1 \leq 1, 0 \leq w_2 \leq 1, w_1 + w_2 = 1$.

VI. Обработка, анализ и презентация результатов оценки: создание рейтинга конкурентоспособности малых и средних предприятий с интегрированными цифровыми технологиями.

По итогам оценивания выстраивается рейтинг, в котором отражается конкурентная позиция малых и средних организаций в разрезе квалификационных групп (уровни цифровизации – социальные сети, сайты, боты, платформенные технологии).

К преимуществам подобного рейтингового метода можно отнести:

1. Прозрачность и объективность, открытость результатов оценки уровня достижений в цифровизации малых и средних организаций по рейтингу конкурентоспособности как в общем рейтинговом списке, так и в разрезе квалификационных групп. Такой подход позволяет выделить лидеров как среди организаций, занимающих значительные позиции: средние предприятия с численностью персонала от 100 до 200 человек, так и среди малых и микропредприятий.

2. Стимулирование малых организаций (далее МО) и средних организаций (СО) к активизации конкурентных действий в рыночной конкурентной среде, направленных на максимизацию их конкурентной позиции в рейтинге. Это относится не только к персональным достижениям отдельных организационных структур, но и к

достижениям в целом региона, отрасли, республики и страны. Данный подход предлагается к внедрению и во многих других отраслях российской экономики.

3. Поощрение и адаптация МО и СО к активным конкурентным действиям во внешней и внутренней конкурентной среде: поиск перспективных коллабораций с конкурентами и партнёрами для максимизации конкурентной позиции своего региона в рейтингах конкурентоспособности и повышении имиджа и показателей вовлечённости организаций в цифровую трансформацию на федеральном уровне.

Все вышеперечисленные эффекты будут работать при условии разработки специальных мотивационных программ для МО и СО, включающих инструментарий материального и нематериального стимулирования со стороны государства и органов федерального масштаба.

Построение профилей конкурентоспособности МО и СО, отражающих уровень реализации конкурентного трансформационного потенциала и темпов роста в разрезе индикаторов базовой и обеспечивающей групп, а также вклад различных видов деятельности организаций в процесс формирования и развития конкурентоспособности отрасли и увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) [7,8].

Всё вышеизложенное свидетельствует о необходимости применения дифференцированного подхода к управлению конкурентоспособностью МО и СО региона. Представляется целесообразным рассмотреть возможность применения различных конкурентных стратегий, позволяющих применять дифференцированный подход к разным типам кластеров для достижения наиболее оптимальных результатов.

Следует также отметить, что апробация разработанного комплексного методического инструментария оценки конкурентоспособности МО и СО региона позволила выявить его преимущества и ограничения.

Преимущества данного инструментария состоят в следующем:

- методы оценки конкурентоспособности малых и средних организаций с позиции их востребованности и качества предоставляемых услуг могут быть использованы для формирования портфеля программ развития цифровых технологий и вовлечённости организаций, обеспечивающих региону международную и национальную конкурентоспособность на рынке;
- предложенный методический инструментарий является гибким и легко адаптируемым: объектом исследования выступают как организация и её подразделения, так и регион, и отрасль в целом;
- в отличие от известных инструментов, предложенный подход позволяет оценивать вклад МО и СО региона в устойчивое развитие общества как необходимое условие обеспечения его конкурентоспособности;
- в методике разработан простой в понимании алгоритм оценивания конкурентоспособности МО и СО, дающий возможность использования актуальной информационной базы международных и национальных рейтинговых систем;
- использование в методическом инструментарии преимущественно количественных показателей позволяет снизить уровень субъективизма в экспертных оценках;
- при анализе конкурентоспособности возможно наглядное графическое представление на профиле сильных и слабых сторон объекта исследования;
- результаты оценивания могут учитываться при реализации и корректировке конкурентных стратегий МО и СО региона и РФ в целом;
- предложенный инструментарий является важным элементом механизма управления конкурентоспособностью МО и СО на уровне региона.

Ограничениями данного инструментария являются:

– отсутствие полного объёма исходной информации для оценки конкурентоспособности МО и СО, что требует разработки и внедрения дополнительных форм обследования;

– высокие требования к квалификации экспертов, высокий уровень знаний об основных направлениях деятельности и специфике обследуемых организаций.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, с учётом вышеуказанных преимуществ и ограничений, разработанный инструментарий может использоваться для оценки конкурентоспособности МО и СО региона на этапе интеграции цифровых технологий и позволит руководящему составу региональной администрации оперативно получать объективную и достоверную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Кроме этого, данный инструментарий позволяет выявить конкурентные преимущества и дефициты в подготовке компетенций сотрудников, что даёт возможность использования дифференцированного подхода при разработке механизма управления их конкурентоспособностью.

Список использованных источников

1. Павлова, Ю. В. Оценка заёмных источников финансирования инвестиционного процесса / Ю. В. Павлова // Микрофинансирование: проблемы развития и современные тенденции. – Краснодар, 2014. – С. 50-52. – Текст непосредственный.
2. Тегин, В. А. Краудфандинг как стратегия инвестирования в инновации / В. А., Тегин, Б. Ф. Усманов. // Мир транспорта. – 2019. – № 4. – С. 98-106. – Текст непосредственный
3. Bönnte, W. Economics meets psychology: Experimental and self-reported measures of individual competitiveness / W. Bönnte, S. Lombardo, D. Urbig // Personality and Individual Differences. – 2017. – Vol. 116. – P. 179-185. – Текст непосредственный.
4. Brandenburger, A. M. Co-opetition / A. M. Brandenburger, B. M. Nalebuff. – N.Y.: Doubleday, 1996. – 304 p. – Текст непосредственный.
5. Carnoy, M. University expansion in a changing global economy: Triumph of the BRICs, [Text] / M. Carnoy, P. Loyalka, M. Dobryakova, R. Dossani, I. Froumin, K. Kuhns, B. G. Tilak, R. Wang. – Stanford University Press, 2013. – 404 p. – Текст непосредственный.
6. Braten, S. Modeller Av Menneske Og Samfunn / S. Braten. – Oslo: Universitetsforlaget, 1981. – Текст непосредственный.
7. Carson L. Over-competitiveness in Academia: A literature review / L. Carson, C. Bartneck, K. Voges // Disruptive Science and Technology. – 2013. – № 1 (4). – P. 183-190. – Текст непосредственный.
8. Caves R. E. Trade and economic Structure: Models and Methods / R. E. Caves. – Harvard University Press, 1960. – 317 p. – Текст непосредственный.